

ПОНЯТИЕ ПРАВ МОЛОДЁЖИ

Абдуғаниев Улуғбек Саидакбар угли

Преподаватель кафедры “Социально-гуманитарных наук и права” Ташкентского государственного аграрного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10867851>

***Аннотация.** Права молодёжи - это совокупность прав и свобод, принадлежащих лицам в возрасте от 14 или 30 года (в зависимости от юрисдикции) и направленных на защиту их интересов и благополучия. Эти права охватывают широкий спектр вопросов, включая право на образование, здоровье, досуг, труд, защиту от дискриминации и насилия, а также участие в политической и общественной жизни.*

***Ключевые слова:** Права молодёжи, молодёжь, права, свободы, защита прав, гарантии, международные нормы.*

Права молодёжи - это совокупность прав и свобод, принадлежащих лицам в возрасте от 14 или 30 года (в зависимости от юрисдикции) и направленных на защиту их интересов и благополучия. Эти права охватывают широкий спектр вопросов, включая право на образование, здоровье, досуг, труд, защиту от дискриминации и насилия, а также участие в политической и общественной жизни.

Права молодёжи признаются в международных документах по правам человека, таких как Всемирная декларация прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах и Конвенция о правах ребёнка. Некоторые страны также включили права молодёжи в свои национальные конституции и законодательство.

Защита прав молодёжи является важной частью обеспечения их благополучия и развития, поскольку они являются одной из наиболее уязвимых групп общества. Молодёжь часто сталкивается с особыми вызовами, такими как завершение школьного образования, поиск работы, финансовая независимость и здоровое физическое и психологическое развитие. Поэтому необходимо, чтобы общество и государство принимали меры по содействию реализации их прав и предоставлению молодёжи возможностей для полноценного участия в жизни общества.

Для поощрения и защиты прав молодёжи существуют различные международные и национальные организации, а также молодежные движения и инициативы. Они работают над повышением осведомленности о правах молодёжи, оказывают поддержку молодым людям в реализации их прав и борются за политические изменения, направленные на улучшение положения молодёжи в обществе.

Понятие "права молодёжи" относится к набору основных свобод, гарантированных молодым людям в соответствии с международными нормами, законодательством страны и международными конвенциями. Эти права направлены на защиту интересов и потребностей молодежи, обеспечивая им равные возможности, участие в общественной жизни и защиту от дискриминации.

Основные права молодежи включают в себя:

Право на образование (статья 50 Конституции Республики Узбекистан): Доступ к качественному образованию без дискриминации, включая право на бесплатное или доступное по цене образование.

Право на здоровье (статья 48 Конституции Республики Узбекистан): Гарантия доступа к медицинской помощи, включая информацию о здоровье, репродуктивные права и доступ к услугам психического здоровья.

Право на свободу мысли, слова и убеждений (статья 33 Конституции Республики Узбекистан): Право на свободу слова, мнения и участие в принятии решений, влияющих на их жизнь и общество.

Право на труд и трудовую защиту (статья 42 Конституции Республики Узбекистан): Гарантии по отношению к труду, включая равную оплату за труд, безопасные и здоровые условия труда, а также защиту от эксплуатации и дискриминации на рабочем месте.

Право на защиту от эксплуатации (статья 44 Конституции Республики Узбекистан): Защита от всех форм насилия, включая домашнее насилие, детский труд и торговлю людьми.

Право на участие в принятии решений (статья 36 Конституции Республики Узбекистан): Молодежь имеет право участвовать в принятии решений, которые касаются их собственной жизни и общества в целом. Это может включать участие в молодежных организациях, студенческих советах, общественных дебатах и других формах участия в общественной жизни.

Право на доступ к информации и культурным ресурсам (статья 49 Конституции Республики Узбекистан): Гарантия доступа к информации и культурным ресурсам без цензуры и ограничений.

Право на жилище и социальную защиту (статья 31 Конституции Республики Узбекистан): Гарантии на доступное жилье и социальную поддержку в случае нужды.

Эти права часто включаются в международные документы, такие как Конвенция о правах ребенка (КПР), а также национальные законодательства и программы, направленные на защиту интересов молодежи.

REFERENCES

1. Анастасия Боровикова. «Правда Востока». № 222 (30259) газеты «Правда Востока», от 25 октября 2023 года
2. Полезная информация и инструкции Права молодежи 5 гарантий (Молодежь)
3. Об основах государственной молодёжной политике
4. Конституция Республики Узбекистан (в новой редакции 23.04.2023)
5. Агентство Национального СМИ
6. insonhuquqlari.uz